

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3890024>

УДК 7.433

Прошутинская А.О.

Прошутинская Анастасия Олеговна, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 350040, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149. E-mail: proshutinskaya95@mail.ru.

История развития рисоводства на Кубани в 30-е гг. XX века

Аннотация. В статье дается характеристика истории развития рисоводческой отрасли на Кубани до 1940 г. Анализируются первые опыты рисосеяния и раскрываются их результаты, определяются причины низкой урожайности. Подчеркивается роль мелиорации, которая позволила увеличить площади риса в Краснодарском крае. Охарактеризована деятельность организаций, которые проводили проектно-изыскательные работы, осуществляли строительство гидротехнических сооружений и рисовых каналов. Показан процесс создания научной и материально-технической базы для производства риса, которая способствовала превращению рисоводства в механизированную отрасль зернового хозяйства.

Ключевые слова: Краснодарский край, Кубань, рисовая отрасль, рисоводство, мелиорация, колхоз, рисосовхоз.

Proshutinskaya A.O.

Proshutinskaya Anastasiya Olegovna, Kuban State University, 350040, Russia, Krasnodar Territory, Krasnodar, Stavropolskaya st., 149. E-mail: proshutinskaya95@mail.ru.

The history of the development of rice farming in the Kuban in the 30s. of XX century

Abstract. In this article, the author opens the history of the development of the rice industry in Kuban until 1940. He shows the first experiments with rice and reveals their results, specifying the causes of low crop yield. Land reclamation plays an important role, as it allowed to increase rice areas in the Krasnodar Territory. The main organizations that carried out design and exploration work, built hydraulic engineering constructions and rice canals are indicated. The process of creating a scientific and material and technical base for rice production is shown, contributed to the transformation of rice growing in the mechanized industry of grain farming.

Key words: Krasnodar Territory, Kuban, rice industry, rice growing, land reclamation, collective farm, rice farm.

Краснодарский край считается одним из важнейших рисосеющих регионов России. В 70-80-е годы XX века здесь функционировал мощнейший рисоводческий комплекс, получивший мировое признание. Сегодня, на фоне глобальных экономических кризисов, провоцирующих деструктивные процессы в отечественной экономике, негатив-

ных для сельского хозяйства последствий рыночных преобразований 90-х годов возникает потребность в повышении эффективности российского рисоводства. А это, в свою очередь, требует научного обеспечения развития рисоводства.

Актуальные проблемы и особенности развития рисоводства в России разрабатывались в трудах ученых, изучавших

технологии и экономику рисоводства. Это работы Е.П. Алешина, П.А. Витте, А.П. Джулая, В.Н. Положил, Г.А. Романенко, В.П. Сычева, Е.М. Харитоновы и др. Наряду с экономико-технологическими аспектами актуальным представляется изучение истории рисоводства на Кубани, анализ того исторического опыта развития рисоводства, который был представлен в данном регионе.

Освоение культуры рисосеяния началось ещё в дореволюционный период развития России. Рис пробовали возделывать, но из-за неправильного аграрного подхода и незнания биологических особенностей зерна все попытки проводились с переменным успехом. Так, С. М. Протопопов, управляющий Кавказским отделением крестьянского поземельного банка, доказал на опытной станции, что кубанские земли все-таки пригодны для рисосеяния. Поэтому недалеко от станицы Варениковской агроному А.В. Колю в 1914–1915 гг. было поручено провести эксперименты с рисом на опытном поле. Результаты показали, что урожайность риса может достигнуть не менее 30 ц/га [7, л. 6].

Однако до революции 1917 года возделыванию риса фактически не уделялось должного внимания. В то же время в этот период был накоплен положительный опыт в этой сфере. После окончания гражданской войны и установления Советской власти начинается активное развитие рисоводства, которое опиралось на дореволюционный опыт. В частности, от дореволюционного периода сохранились земляные валы по реке Кубани, которые служили защитой от наводнений. Начиная с 3 августа 1921 г. начали создаваться мелиоративные кооперативы, занимающиеся осушением, орошением, дренажом, а также проводились работы по устройству сооружений для гидротехнических систем. Через 10 лет в Кубанском округе уже имелось 30 мелиоративных товариществ [8].

Первый Кубанский мелиоративный съезд состоялся в марте 1925 г. в г. Краснодаре, где были рассмотрены первоочередные задачи по решению ресурсоэнергоемких мероприятий: постройка

системы противопаводкового обвалования рек Протоки и Кубани, сооружение головного шлюза на Деминском ерике, осушение Имеретинских болот. Во второй половине 30-х гг. XX в. осуществлялись изыскательные работы по Закубанским плавням, которые позволили определить место под будущие застройки водохранилищ Абинского и Крюковского. Этим вопросом стало заниматься специально созданное учреждение «Управление по осушению закубанских плавней» (далее – УЗП) [1, л. 2].

Сплошная коллективизация, начавшаяся в стране с 1928 г. насильственными мерами, объединила имущество станичных совхозов в колхозы и совхозы. При форсированном темпе охвата крестьянских дворов, была забыта основная цель – развитие производительных сил. Негативные последствия коллективизации сказывались на сельском хозяйстве. Тем не менее развитие рисоводства продолжалось. УЗП был ликвидирован, вместо него было организовано «Управление мелиорации Прикубанских и Приазовских плавней» – «Плавстрой» от 17 мая 1929 г. [2, л. 6]. Начальником данной организации был герой гражданской войны Дмитрий Петрович Жлоба. Её главной задачей было проектирование, строительство, сельскохозяйственное освоение и техническая эксплуатация рисовых систем на Кубани.

Огромную роль в развитии рисосеяния сыграл Петр Александрович Витте, который доказывал, что рис – это мелиорирующая культура, требующая крупномасштабного хозяйствования, благоприятных почвенно-климатических условий и наличия множества водных ресурсов и земель, которые имеются на Кубани. Подтверждению этому послужил сбор урожая свыше 30 ц/га близ станицы Мингрельской в Абинском районе на опытном поле [4, л. 21].

Обширные и разные по природно-климатическим условиям Плавни Кубани затапливались реками. Закубанские и адыгейские плавни страдали от разлива левых притоков р. Кубани, приазовские плавни – от р. Протоки, а также от подъе-

ма уровня воды в Азовском море [5, л. 2]. Поэтому для регулирования природных стихий требовалась огромная работа по сооружению водохранилищ и каналов. «Плавстрой» с 1929–1933 гг. построил Приазовскую опытно-мелиоративную станцию на левом берегу р. Протоки и Гривенский шлюз на правом берегу р. Кубани; провел капитальное обваливание рек от Калининского района до Красноармейского. Создавались условия для строительства Ивановской системы под руководством «Кубанстроя». С целью поддержания эксплуатации систем обваливания рек Кубани и Протоки был организован в 1932 г. «Кубводхоз» [2, л. 3]. «Бюро изысканий и проектирования по регулированию р. Кубани» занималось инженерными работами.

С 1933 г. началось создание Кубанской рисовой оросительной системы. В это время создаются первые рисосеющие хозяйства: зерносовхоз «Приазовские плавни» и рисосовхоз «Черкесский». Последний был разукрупнен на 3 совхоза: Красноармейский, Черкесский, Тиховский [4, л. 93]. Первые опыты посевов риса в данных рисосовхозах были низкими (в 1933 г. в «Красноармейском» – 4,6 ц/га, «Черкесском» – 8,9 ц/га) из-за того, что возделывание риса было новым делом для работников сельского хозяйства. В р/с «Тиховском» за 8 лет урожайность выросла всего на 5 ц/га [2, л. 5]. Помимо новизны, ричинами низкой урожайности за этот период времени в этом рисосовхозе были следующее: оросительный канал обладал низкой пропускной способностью, была сделана неверная планировка чеков, укрепительные балки отличались непрочностью, что приводило к обвалу земли и образованию болот в чеках, а за отсутствием механизированной отточности каналы покрывались зарослями. Поэтому совхоз с 1935 г. по 1942 г. освоил всего 750 га [3, л. 9]. Выяснилось, что рисовое производство требует точности в проектировке и создании специфических агротехнических условий.

Важную роль в повышении урожайности играет севооборот, которому на первых этапах возделывания риса не уделялось

должного внимания. Введение новых ирригационных систем велось без учета введения чередования культур [6, л. 1], что привело к нерациональному возделыванию риса на созданных системах. Данная ситуация выявила следующую проблему. Это недостаток знаний, которые позволили бы более эффективно осваивать рисоводство.

С целью ликвидации пробелов в знаниях в сфере возделывания риса доктор сельскохозяйственных наук, профессор Н. Б. Натальин и другие ученые разработали программы для Краснодарского сельскохозяйственного института. По учебной программе предлагалось несколько вариантов введения хозяйства: 2-хпольное (рис, пар поливной); 3-хпольное (рис, рис, суходольный клин), 4-хпольное (рис, рис, рис, пар). Вывод рисового поля в суходольный клин повысило урожайность от 4,27% до 42,86 %. И севооборот по сравнению с монокультурой, является эффективным агротехническим мероприятием [6, л. 39]. В программе рекомендовалось использовать различные культуры-предшественники риса. Лучшим из них оказалась соя, так как урожай после нее был получен в количестве 33,46 ц/га [6, л. 40]. Для повышения урожайности важным элементом считалось соблюдение сроков сева, чем часто пренебрегали некоторые хозяйства.

По оценкам КрайУНХУ установлено, что урожайность риса в 1937-1939 гг. по колхозам края составила 40,6 ц/га, а по совхозам НКЗ – 39,2 ц/га. А в 1938 г. урожай был намного ниже из-за массового распространения клопа черепашки, суховеев и несоблюдения сроков посева и залива чеков [2, л. 3]. К концу 30-х гг. XX в. по Краснодарскому краю посевная площадь достигла 8061 га, а средняя урожайность составила 39,9 ц/га [2, л. 58]. Такой позитивной прогресс привлек к себе заинтересованные хозяйства, которые стали вкладывать свои средства на проектные работы. Поэтому с 1940-х гг. наметился новый этап в мелиорации. Обвалование Протоки, Кубани, Белой, Лабы, Афипса и других рек не решило проблему затопления закубанских земель. Поэтому возникла ост-

рая необходимость строительства водохранилищ как по р. Кубани и на её притоках.

Таким образом, несмотря на то, что рисосеяние зародилось на Кубани ещё в дореволюционный период, те хозяйства, которые занимались выращиванием зерновых культур, не обладали необходимыми знаниями и технологиями. Интенсивное развитие рисосеяния в России началось в 30-х гг. XX века. Вопреки агро-

номическим и техническим проблемам, с которыми столкнулись на начальном этапе колхозы и совхозы, рисовая отрасль получила мощнейший импульс развития. Факторами этого развития стали государственная политика в области сельского хозяйства, а также развитие сельскохозяйственной науки, обеспечившей научную основу выращивания данной сельскохозяйственной культуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Государственное казенное учреждение Краснодарского края Государственный архив Краснодарского края (Далее – ГАКК). Ф. Р–296. Оп. 1. Д. 39.
2. ГАКК. Ф. Р–296. Оп. 1. Д. 40.
3. ГАКК. Ф. 506. Оп. 2. Д. 44.
4. ГАКК. Ф. 506. Оп. 2. Д. 46.
5. ГАКК. Ф. 506. Оп. 2. Д. 49.
6. ГАКК. Ф. Р–1755. Оп. 2. Д. 58.
7. ГАКК. Ф. Р–1755. Оп. 2. Д. 166.
8. Истоки // Заря Кубани. 27 ноября. 1980.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gosudarstvennoe kazennoe uchrezhdenie Krasnodarskogo kraja Gosudarstvennyj arhiv Krasnodarskogo kraja (Dalee – GAKK). F. R–296. Op. 1. D. 39.
2. GAKK. F. R–296. Op. 1. D. 40.
3. GAKK. F. 506. Op. 2. D. 44.
4. GAKK. F. 506. Op. 2. D. 46.
5. GAKK. F. 506. Op. 2. D. 49.
6. GAKK. F. R–1755. Op. 2. D. 58.
7. GAKK. F. R–1755. Op. 2. D. 166.
8. Istoki // Zarja Kubani. 27 nojabrja. 1980.

Поступила в редакцию 28.05.2020.

Принята к публикации 01.06.2020.

Для цитирования:

Прошутинская А.О. История развития рисоводства на Кубани в 30-е гг. XX века // Гуманитарный научный вестник. 2020. №5. С. 20-23. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/05/Proshutinskaya.pdf>